

МЕНЕДЖЕР

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ГОУ ВПО
“ДОНЕЦКАЯ
АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ
ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ”

1(87)'2019

ISSN 2308-104X

«Менеджер», научный журнал 1(87)'2019

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Основан в 1998 году.

ISBN 978-966-430-134-0

ISSN 2308-104X

*«Менеджер», научный журнал» ГОУ ВПО «ДонаУиГС» включен в базу данных
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ)*

*Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Министерства информации ДНР серия ААА № 000065 от 16.11.2016 г.*

В соответствии с решением Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки ДНР «Менеджер», научный журнал» включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

- Дорофиев Вячеслав Владимирович** – главный редактор, д.э.н., проф., ГОУ ВПО «ДонаУиГС», г. Донецк
Ободец Роман Васильевич – заместитель главного редактора, д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонаУиГС», г. Донецк
Балко Марина Владимировна – д.филол.н., доц., ГОУ ВПО «ДонаУиГС», г. Донецк
Барышников Лёля Петровна – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонаУиГС», г. Донецк
Безрукова Татьяна Львовна – д.э.н., проф., ФГБОУ ВО «ВГЛТ им. Морозова», г. Воронеж, Российская Федерация
Белоусов Виталий Михайлович – д.э.н., проф., ФГАОУ ВО «ЮФУ», г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация
Бессонова Елена Анатольевна – д.э.н., проф., ФГБОУ ВПО «ЮЗГУ», г. Курск, Российская Федерация
Братковский Мирон Леонидович – д.гос.упр., проф., ГОУ ВПО «ДонаУиГС», г. Донецк
Броварь Александр Витальевич – д.и.н., доц., ГОУ ВПО «ДЮА», г. Донецк
Букреев Анатолий Митрофанович – д.э.н., проф., ФГБОУ ВО «ВГУ», г. Воронеж, Российская Федерация
Верига Анна Владимировна – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонаУиГС», г. Донецк
Волощенко Лариса Михайловна – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонаУиГС», г. Донецк
Ворушило Виктор Павлович – к.ю.н., доц., ГОУ ВПО «ДонаУиГС», г. Донецк
Гончаров Валентин Николаевич – д.э.н., проф., ГОУ ЛНР «ЛНАУ», г. Луганск
Губерная Галина Константиновна – д.э.н., проф., ГОУ ВПО «ДонаУиГС», г. Донецк
Иванов Михаил Фёдорович – д.э.н., проф., ГОУ ВПО «ДонНАСА», г. Макеевка
Костровец Лариса Борисовна – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонаУиГС», г. Донецк
Моисеев Александр Михайлович – д.ю.н., проф., ГОУ ВПО «ДЮА», г. Донецк
Петрушевская Виктория Викторовна – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонаУиГС», г. Донецк
Петрушевский Юрий Люцианович – д.э.н., проф., ГОУ ВПО «ДонаУиГС», г. Донецк
Подгорный Владимир Васильевич – д.э.н., доц., ГОУ ВПО «ДонаУиГС», г. Донецк
Седнев Владислав Владимирович – д.м.н., проф., Научно-методическое управление Генеральной прокуратуры, г. Донецк
Чернов Сергей Александрович – к.гос.упр., доц., ГОУ ВПО «ДонаУиГС», г. Донецк
Тусупова Лейла Амангельдиевна – д.э.н., проф., Университет «Туран», г. Алматы, Республика Казахстан
Шичков Александр Николаевич – д.э.н., проф., ФГБОУ ВО «ВГУ», г. Вологда, Российская Федерация
Омельянович Лидия Александровна – д.э.н., проф., ГО ВПО «ДонНУЭТ», г. Донецк
Ободец Яна Викторовна – ответственный секретарь, к.гос.упр., ГОУ ВПО «ДонаУиГС», г. Донецк
Тонконоженко Юлия Александровна – технический секретарь, ГОУ ВПО «ДонаУиГС», г. Донецк

Адрес редакции:

83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163-А.

Учредитель – ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики».

Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов.

Ответственность за точность и достоверность приведённых фактов, цитат, фамилий несут авторы.

При переиздании ссылка на «Менеджер», научный журнал» обязательна.

Распространяется бесплатно по специальной рассылке.

Литературный редактор Л.Н. Полчанинова. Подписано к печати 28.03.2019 г.

Рекомендовано к опубликованию решением

Учёного Совета ДонаУиГС, протокол № 9 от 28.03.2019 г.

Напечатано ФЛП Рыжков Олег Дмитриевич.

Свидетельство о регистрации АА01 № 18228 от 28.10.2014 г.

83092, г. Донецк-92, ул. Независимости, 22/97.

Тираж 100 экз. Усл. печ. л. 26,16.

Периодичность изданий – 4 раза в год.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Василенко Д.В. Роль государственной региональной политики в преодолении асимметрии в административном территориальном членении	4
Пожидаев А.Е., Суходольская Л.В. Консалтинг как одно из направлений повышения конкурентоспособности экономики региона	11

МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Маковецкий С.А. Использование механизма инвестирования в образовательную деятельность, как фактор развития экономики Донецкой Народной Республики	16
--	----

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Барышникова Л.П., Филипюк О.А. Модель управления ГЧП в сфере ЖКХ	24
Беганская И.Ю., Чернобаева С.В. Теоретико-методический подход к рассмотрению понятия «экспортный потенциал»	30
Бухтиярова А.А., Кузьменко В.В. Оптимизация организационно-методических аспектов льготного лекарственного обеспечения населения ДНР	35
Лоскутова В.В. Современные концептуально-управленческие подходы к инновационному развитию	42
Науменко С.Н. Формы организации системы государственных тендерных закупок ...	49
Рудченко Т.И. Современные аспекты влияния неравенства доходов на возможности экономического роста	54
Цыганов А.Р., Кириенко О.Э. Промышленный туризм: целесообразность и перспективы развития в Донецкой Народной Республике	62
Чернецкий В.Ю. Особенности формирования современной системы здравоохранения в Донецкой Народной Республике на основе изучения зарубежного опыта	70
Шемяков А.Д. Профсоюзы в условиях строительства новой государственности и их роль в развитии системы общественного контроля	82

ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ И БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ

Довгань А.С. Прирост товарооборота как фактор роста покупательной способности финансовых средств	93
Петрушевская В.В., Шарый К.В. Методический инструментарий финансово-экономической привлекательности субъектов хозяйственной деятельности	100
Пушкарева Н.А. Проблемы и перспективы развития налоговой системы Донецкой Народной Республики	107

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ

Брадуд Н.В. Архитектурные подходы в управлении информацией образовательного учреждения	114
Веретенникова О.В., Лемешко Е.В. Возможность применения теории систем в исследовании особенностей функционирования предприятия	121
Возиянова Н.Ю. Маркетинговый инструментарий в развитии экспортного потенциала	127
Губерная Г.К. Маркетинг как система информационного обеспечения рыночного механизма динамического равновесия экономики	133
Давлианидзе Я.С. Реструктуризация предприятий угольной промышленности – современный способ адаптации к изменениям внешней среды	142
Забаренко Ю.А. Мировой опыт использования методов оптимизации налогообложения в деятельности предприятий	148
Кретова А.В. Теоретические взгляды на сущность и развитие управления	155
Подгорный В.В. Методологические основы концепции управления организацией ...	161

Припотень В.Ю. Анализ зарубежного опыта механизма поддержки развития корпоративной социальной ответственности в социальном предпринимательстве.... 177
Ульяницкая О.В. Особенности системы реагирования на угрозы экономической безопасности предприятия 183

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ МЕНЕДЖМЕНТА

Ганич А.В. Особенности развития трудового потенциала работников в организации 190
Тарусина Н.Э. Концепция подготовки специалистов по информационным технологиям для инновационного общества 196

ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Вишневская И.П. Современные подходы к оценке эффективности деятельности государственных служащих 206
Иовенко М.В. Направления по совершенствованию информационно-коммуникационных процессов в городских и районных администрациях 210
Мануилов И.А. Кейнсианская теория государственного регулирования экономики в условиях становления Донецкой Народной Республики 219

C O N T E N T S

REGIONAL GOVERNMENT AND LOCAL SELF – GOVERNMENT

Vasilenko D.V. Role of State Regional Policy in Overcoming the Asymmetry in Administrative Territorial Sectioning 4
Pozhidaiev A.Ye., Sukhodolskaia L.V. Consulting as One of Directions of Enhancing the Competitiveness of the Region’s Economy 11

MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Makovetsky S.A. Using the mechanism of investment in educational activities as a factor in the development of the economy of the Donetsk People's Republic 16

SOCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Baryshnikova L.P., Filipyuk O.A. PPP management model in the housing and utilities sector 24
Beganskaya I.Yu., Chernobaeva S.V. Theoretical and methodical approach to the consideration of the concept of «export potential» 30
Bukhtiyarova A.A., Kuzmenko V.V. Optimization of organizational and methodological aspects of preferential drug supply for the population of the DPR 35
Loskutova V.V. Modern conceptual and managerial approaches to innovative development 42
Naumenko S.N. Forms of organization of the system of public tender purchases 49
Rudchenko T.I. Contemporary Aspects of Inequality of Proceeds and the Way They Influence Potentialities of Economic Growth 54
Tsyganov A.R., Kirienko O.E. Industrial Tourism: Expediency and Prospects of Development in Donetsk People’s Republic 62
Chernetskiy V.Yu. Peculiarities of formation of System of Public Health in Donetsk People’s Republic on the Basis of Learning the Overseas Experience 70
Shemiakov A.D. Trade Unions and Conditions of Establishing the New State System and Their Role in Developing Organs of Public Control 82

PROBLEMS OF FINANCIAL, CREDIT AND BANKING SYSTEM

Dovgan A.S. Enlargement of Sales the factor of Growing the Purchasing Power of Financial Assets 93

Petrushevskaja V.V., Sharyi K.V. Methodical Set of Instruments of Financial and Economic Attractiveness of Legal Entities.....	100
Pushkareva N.A. Problems and Prospects of Developing the Fiscal System of Donetsk People's Republic.....	107

BUSINESS, MANAGEMENT, MARKETING

Bradul N.V. Architecture approaches to managing information of an educational institution.....	114
Veretennikova O.V., Lemeshko Ye.V. Potentiality of Researching Peculiar Features of an Enterprise's Functioning.....	121
Voziyanova N.Yu. Marketing tools for the development of export potential.....	127
Gubernaia G.K. Marketing as the System of Information Supply of the Market Mechanism of Dynamic Economic Equilibrium.....	133
Davlianidze Ya.S. Restructurization of Enterprises of Coal Industry as the Modern Way of Adapting to Changes of the Outer Environment.....	142
Zabarenko Yu.A. Global Experience in Applying Methods of Optimization of Enterprises Taxation.....	148
Kretova A.V. Theoretical views on the nature and development of management.....	155
Podgornyi V.V. Methodological Foundations of Concept of an Organization's Management.....	161
Pripoten V.Yu. Analysis of the Overseas Experience in Backing the Development of Corporate Social Responsibility in the Social Business Sector.....	177
Ulianitskaia O.V. Peculiarities of the System of Response to Threats for an Enterprise's Economic Safety Social and Humanitarian Aspects of Management.....	183

SOCIAL AND HUMANITARIAN ASPECTS OF MANAGEMENT

Ganich L.V. Peculiarities of Developing the Labour Potential of Employees in an Organization.....	190
Tarusina N.E. Concept of Training Specialists in Information Technologies for the Innovative Community.....	196

RESEARCH PAPERS OF YOUNG SCIENTISTS

Vishnevskaya I.P. Modern approaches to evaluating the performance of public servants.....	206
Iovenko M.V. Directions for improving information and communication processes in city and district administrations.....	210
Manuilov I.A. Keynesian theory of state regulation of the economy in the conditions of the formation of the Donetsk People's Republic.....	219

УДК 658.1

МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПЕТРУШЕВСКАЯ В.В.,

д-р экон. наук, профессор кафедры финансов;

ШАРЫЙ К.В.,

канд. экон. наук, ст. преподаватель кафедры финансов

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

В статье приведен авторский подход к разработке экономико-математической модели оценки финансово-экономической привлекательности субъектов хозяйственной деятельности, который позволяет стандартизировать показатели, свести их к однородной величине и ранжировать оцениваемые предприятия по уровню финансово-экономической привлекательности. Указаны составляющие системы интегральной оценки финансово-экономической привлекательности субъектов хозяйственной деятельности. Разработана трехуровневая модель финансово-экономической привлекательности предприятия. Приведен социально-экономический эффект от применения методического подхода к оценке финансово-экономической привлекательности субъектов хозяйственной деятельности.

Ключевые слова: финансово-экономическая привлекательность, субъекты хозяйственной деятельности, модель оценки, математический аппарат, экономическая отчетность, инвестиции.

The article proposes the author's approach to the development of an mathematical models in Economics for assessing the financial and economic attractiveness of business entities, which allows you to standardize indicators, reduce them to a standardized value and rank the estimated enterprises by level of financial and economic attractiveness. The components of the integrated assessment system of financial and economic attractiveness of business entities are indicated. A three-tier model of the financial and economic attractiveness of the enterprise has been developed. The socio-economic effect of the use of a methodical approach to assessing the financial and economic attractiveness of business entities is given.

Keywords: financial and economic attractiveness, business entities, assessment model, mathematical apparatus, economic reporting, investment.

Постановка проблемы. В современных реалиях деятельности и развития отечественных предприятий одной из главных проблем является недостаточность финансовых ресурсов, что свидетельствует о необходимости привлечения внешних инвестиций. В этом аспекте необходимо периодически проводить оценку финансово-экономической привлекательности субъектов хозяйственной деятельности (СХД) и ее результаты публично размещать в средствах массовой информации.

Отсутствие единого, гибкого подхода к комплексной оценке финансово-экономической привлекательности СХД требует постоянного совершенствования существующих методик и разработки новых. Таким образом, актуальность разработки математической модели оценки финансово-экономической привлекательности СХД по данным экономической отчетности состоит в необходимости определения наиболее привлекательных для инвестиций предприятий как на уровне отдельной отрасли хозяйствования, так и на уровне государства в целом и/или региона. Это даст возможность

привлекать финансовые ресурсы, стимулировать капиталовложения и повышать их эффективность.

Данная методика может быть использована субъектами хозяйственной деятельности, органами государственного и регионального управления, местного самоуправления, финансово-кредитными учреждениями, инвестиционными компаниями при разработке и реализации финансово-экономической политики на макро- и микроуровнях управления. Кроме того, для любого субъекта рыночной экономики в современных условиях жесткой конкуренции особенно актуальной задачей является определение уровня своей финансово-экономической привлекательности, что позволит хозяйствующему субъекту определить свое место на рынке среди других предприятий и организаций для своевременного принятия мер, позволяющих предотвратить снижение финансово-экономической привлекательности в перспективе.

Анализ последних исследований и публикаций. Финансово-экономическая привлекательность субъектов хозяйствования является одним из главных элементов современной экономики, поэтому работы многих ученых посвящены данной проблематике. К ним относятся Крылов Э.И., Москвин И.И., Бочаров В.В., Гиляровская Л.Т., Ройзман И.И., Бланк И.А., Бригхем Ю., Скотт М. и другие.

Имеющиеся в научной литературе подходы и методики оценки различаются между собой и не всегда дают возможность сравнивать уровень финансово-экономической привлекательности различных предприятий. Это свидетельствует о том, что отсутствует методика оценки финансово-экономической привлекательности, которая бы позволила все показатели деятельности и ресурсного обеспечения предприятий свести к одному интегрированному показателю.

Актуальность. Отсутствие единого, гибкого подхода к комплексной оценке финансово-экономической привлекательности субъектов хозяйствования требует постоянного совершенствования существующих методик и разработки новых. Таким образом, актуальность разработки математической модели состоит в необходимости определения наиболее привлекательных с точки зрения инвестиций в инновации предприятий как на уровне отдельной отрасли промышленности, так и на уровне государства в целом и/или региона. Это даст возможность привлекать финансовые ресурсы, стимулировать капиталовложения и повышать их эффективность.

Целью исследования является разработка методического подхода к интегральной оценке финансово-экономической привлекательности СХД по данным экономической отчетности.

Изложение основного материала. Финансово-экономическую привлекательность предприятия можно определять количественно, что позволит с нескольких предприятий выбрать именно то, которое является привлекательным для потенциального инвестора. Для оценки финансово-экономической привлекательности предприятия рекомендуется использовать трехуровневую модель (рис. 1).

Оценка финансово-экономической привлекательности осуществляется в несколько этапов. Для определения уровня финансово-экономической привлекательности СХД необходимо использовать методику определения интегрального уровня финансово-экономической привлекательности. На рис. 2 приведены основные этапы моделирования оценки финансово-экономической привлекательности СХД по данным экономической отчетности, основанные на использовании интегрального метода оценки, как средства экономико-математического моделирования.

Все составляющие системы оценки финансово-экономической привлекательности СХД объединены в работе по блокам (табл. 1).

Рис. 1. Трехуровневая модель финансово-экономической привлекательности предприятия

Таблица 1

Составляющие системы интегральной оценки финансово-экономической привлекательности субъектов хозяйственной деятельности

Блок	Показатели
Блок интегральных показателей	Интегральный показатель финансово-экономической привлекательности СХД
	Уровень финансово-экономической привлекательности СХД
	Величина группировочного интервала
	Интегральный показатель по отдельной группе частных экономических показателей предприятия
	Частные коэффициенты факторных показателей
	Стандартное (среднеквадратическое) отклонение факторных показателей
	Среднеарифметическое значение факторных показателей
Блок частных (факторных) экономических показателей	I. Материально-технические показатели СХД
	II. Показатели, характеризующие трудовые ресурсы СХД
	III. Финансовые показатели СХД
	IV. Показатели, характеризующие рыночную активность СХД

Для определения уровня финансово-экономической привлекательности предприятия используется методический подход, суть которого заключается в определении интегральных частных показателей оценки финансово-экономической привлекательности нескольких предприятий и на основе статистических приемов расчете общего интегрального уровня финансово-экономической привлекательности для каждого предприятия. Интегральная оценка позволяет совместить в одном показателе много разных по названию, единицам измерения, значимости и другими характеристиками факторов. Основные уравнения методического подхода к оценке финансово-экономической привлекательности СХД представлены в табл. 2.

Заключительным этапом оценки финансово-экономической привлекательности СХД является распределение предприятий на группы. Согласно этому выделяются предприятия с высоким, средним и низким уровнем финансово-экономической привлекательности.

Таблица 2

Основные уравнения методического подхода к интегральной оценке финансово-экономической привлекательности субъектов хозяйственной деятельности

Показатель	Формула расчета
Частный коэффициент отдельного факторного экономического показателя	$Э_{ij} = \frac{A_{ij}}{Q}$
	где Э _і – частный коэффициент факторного экономического показателя і-го предприятия; A _{іj} – числовое значение отдельного факторного экономического показателя по і-му предприятию; Q – стандартное (среднеквадратическое) отклонение показателя

Продолжение таблицы 2

Стандартное (среднеквадратическое) отклонение факторных экономических показателей	$Q = \sqrt{\frac{m}{m-1}} * S^2$
	где m – количество предприятий; S ² – дисперсия факторных экономических показателей
Дисперсия факторных экономических показателей	$S^2 = \frac{\sum (A_{ij} - \bar{A})^2}{m}$
	где \bar{A} – среднеарифметическое значение факторного экономического показателя для всех исследуемых предприятий
Интегральный показатель по отдельной группе частных экономических показателей предприятия	$X_i = \sqrt{\sum_1^n (1 + \Theta_{ij})^2}$
	где X _i – интегральный показатель по отдельной группе частных экономических показателей i-го предприятия; n – количество частных коэффициентов факторных показателей в составе соответствующего интегрального показателя
Интегральный показатель финансово-экономической привлекательности СХД	$IIA = \frac{\sum_1^{11} X_i \times F_i}{\sum_1^{11} F_i}$
	где IIA (innovationandinvestmentattractiveness) – интегральный показатель финансово-экономической привлекательности предприятия; F _i – весовые коэффициенты интегральных показателей
Величина группировочного интервала	$I = \frac{Z_{max} - Z_{min}}{m}$
	где I – величина группировочного интервала; Z _{max} и Z _{min} – максимальный и минимальный уровень интегрального показателя финансово-экономической привлекательности предприятий; m – число обособленных групп

Обобщенные результаты оценки финансово-экономической привлекательности предприятий приведены в табл. 3, а социально-экономический эффект от применения методического подхода к оценке финансово-экономической привлекательности приведен на рис. 2.

Рис. 2. Социально-экономический эффект от применения методического подхода к оценке финансово-экономической привлекательности СХД

Таблица 3

Обобщенные результаты оценки финансово-экономической привлекательности субъектов хозяйственной деятельности

Название показателя	СХД№1	СХД№2	СХД№3	СХД№4	СХД№5
I. Материально-технические показатели					
Интегральный показатель имущественного состояния	11,795	12,557	13,617	13,655	13,322
Интегральный показатель использования сырья и материалов	6,485	6,428	5,507	7,295	7,361
Интегральный показатель производства и реализации готовой продукции	22,485	21,314	23,005	20,922	25,193
II. Показатели, характеризующие трудовые ресурсы					
Интегральный показатель движения трудовых ресурсов	3,295	3,127	4,186	3,263	4,821
Интегральный показатель эффективности использования трудовых ресурсов	48,910	48,993	47,720	47,408	46,644
Интегральный показатель производительности труда	1,416	1,416	3,400	1,697	1,793

III. Финансовые показатели					
Интегральный показатель финансовой устойчивости	20,475	21,675	19,825	20,861	22,514
Интегральный показатель прибыльности	13,293	14,495	11,371	13,823	13,000
Интегральный показатель деловой активности	9,840	9,240	7,267	6,287	6,963
Интегральный показатель ликвидности активов	10,272	10,731	11,506	10,243	10,805
IV. Показатели, характеризующие рыночную активность					
Интегральный показатель рыночной активности	7,222	9,157	11,324	9,472	6,075
Интегральный показатель финансово-экономической привлекательности	19,8	20,1	19,6	19,4	20,2
Уровень финансово-экономической привлекательности	Средний	Высокий	Средний	Низкий	Высокий

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Исследование проблемы управления финансово-экономической привлекательностью субъектов хозяйственной деятельности позволило автору сделать следующие обобщения. Уровень финансово-экономической привлекательности предприятий является основным рычагом привлечения отечественных и иностранных инвестиций в отдельное предприятие в частности или в экономику государства/региона в целом. Экономико-математическая модель оценки финансово-экономической привлекательности предприятия базируется на расчете интегрального показателя, который позволяет исследовать все аспекты деятельности и учесть значительную совокупность показателей. Математический инструментарий данной методики позволяет стандартизировать показатели, свести их к однородной величине и, в конечном итоге, ранжировать оцениваемые предприятия по уровню финансово-экономической привлекательности. Именно от уровня финансово-экономической привлекательности предприятия напрямую зависит его экономическая безопасность, которая в свою очередь является неотъемлемым фактором обеспечения экономической безопасности региона и государства в целом.

Список использованных источников

1. Аничкина В.Л. Определение коэффициентов весомости при комплексной оценке качества по номинальным и предельным допустимым значениям показателей / В.Л. Аничкина, И.Б. Погожев // Стандарты и качество. – 1971. – №12. – С. 33-36.
2. Ахмедов Н.А. Методологические основы разработки стратегии перспективной инвестиционной политики экономического роста промышленных предприятий / Н.А. Ахмедов // Транспортное дело России. – 2009. – №3. – С. 32-36.
3. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент: учебный курс. – К.: Эльга-Н, Ника-Центр, 2001. – 448 с.
4. Бойко Т.Г. Огляд методів визначення вагових коефіцієнтів показників властивостей продукції / Т.Г. Бойко // Методи та прилади контролю якості. – 2010. – №24. – С. 84-89.
5. Воловиков Б.П. Формирование инновационного портфеля промышленного

предприятия / Б.П. Воловиков // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». – 2011. – №1. – С. 142-145.

6. Джурабаева Г.К. Концептуальные подходы к финансированию инвестиционной деятельности промышленного предприятия / Г.К. Джурабаева // Известия Иркутской государственной экономической академии. – 2005. – №1. – С. 37-41.

7. Михалева И.А. Анализ и оценка инвестиционной привлекательности предприятия / И.А. Михалева, Е.А. Федорова // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2008. – №2. – С. 78-84.

8. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 8.736-2011 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Измерения прямые многократные. Методы обработки результатов измерений. – М.: Стандартинформ, 2013. – 40 с.

9. Постников В.М. Методы выбора весовых коэффициентов локальных критериев / В.М. Постников, С.Б. Спиридонов // Наука и образование. МГТУ им. Н.Э. Баумана. – 2015. – №6. – С. 267-287.

10. Шукаев Д.Н. Имитационная модель малого предприятия / Д.Н. Шукаев, Ж.Б. Ламашева, К.О. Токпанова // Современные наукоемкие технологии. – 2015. – №4. – С. 66-69.

УДК 336.02

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПУШКАРЕВА Н.А.,
канд. гос. упр., доцент кафедры
менеджмента строительных организаций
ГОУ ВПО «Донбасская национальная
академия строительства и архитектуры»

В статье проанализированы основные положения налоговой политики ДНР, рассмотрены тенденции развития налоговой системы ДНР. Изучен Закон «О налоговой системе» и его основные составляющие, выявлены цели налоговой системы, определены общие принципы налогообложения в ДНР. Представлено разделение налогов по признаку бюджетного устройства государства.

Ключевые слова: налоговая политика, налог, сбор, налоговая система, налоговый механизм, финансово-кредитная политика, принципы налогообложения, цели налоговой политики ДНР.

The article analyzes the main provisions of the tax policy of the DPR, examines trends in the development of the tax system of the DPR. The Law "On the tax system" and its main components were studied, the objectives of the tax system were identified, and the general principles of taxation in the DPR were determined. The division of taxes on the basis of the state budget is presented.

Keywords: tax policy, tax, levy, tax system, tax mechanism, financial and credit policy, principles of taxation, objectives of the DPR tax policy.

Постановка проблемы. Среди экономических рычагов, при помощи которых государство воздействует на рыночную экономику, важное место отводится налогам. Налоговая система является эффективным инструментом государственного регулирования, поэтому решение всех проблем в сфере налогообложения обеспечит их решение и в сфере экономического, и социального характера.